

EPYURDA TOG' CHIZIG'INING GORIZONTAL, FRONTAL VA PROFIL IZLARINI ANIQLASH. KENG QAMROVLI YO'RIQNOMA

Otaqulova Maxliyoxon Isroiljon qizi
Qo'qon Davlat Pedagogika Insitituti
TSMG yo'nalishi 1-kurs talabasi
+998903058339

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058438>

Epyurdagi tog' tizmasi o'zining ajoyib topografiyasi, boy bioxilma-xilligi va ko'zga ko'ringan vistalari bilan mashhur. Bu, shuningdek, dunyoning turli burchaklaridan kelgan ishqibozlarni jalb qiladigan mashhur sayyohlik maskanidir. Tadqiqotchilar va geologlar uchun oralig'ining gorizontal, frontal va profil izlarini o'rganish hududni xaritalash, aniq modellarni yaratish va ma'lumotli ilmiy qaror qabul qilish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada Epyurdagi tog' chizig'ining gorizontal, frontal va profil izlarini aniqlash usullari o'rganamiz.

Gorizontal, frontal va profil izlari nima?

Gorizontal, frontal va profil izlari bir xil tog' jinsining turli tomonlari sifatida aniqlanadi, har biri topografiyaning muayyan o'lchamini tasvirlaydi. Gorizontal iz yerosti samolyoti bo'ylab oralig'ining shakli va proyeksiyasini anglatadi, frontal va profil izlari esa kuzatuvchining ko'rish chizig'i bilan bog'liq holda oralig'ining ko'tarilishini tasvirlaydi.

Gorizontal izni aniqlash

Epyur tog' jinslarining gorizontal izini aniqlash uchun geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida havoda so'rovlar, sun'iy tasvirlash va batafsil xaritalash ishlarini bajarish kerak bo'ladi. Shuningdek, oralig'idagi o'ziga xos xususiyatlarni aniq qo'lga kiritish uchun siz teleskoplar, kameralar yoki dronlar yordamida maydon ma'lumotlarini to'plashingiz kerak bo'lishi mumkin.

Siz to'plagan ma'lumotlar oralig'i gorizontal izini ifodalovchi matematik modelga aylantirilishi kerak. Ushbu modeldan foydalanib, siz yuqori aniqlikdagi xaritalarni ishlab chiqarishingiz, e'gim, balandlik, egri chiziq va burchak kabi xususiyatlarni o'lchashingiz va taqqoslashingiz, tadqiqot maqsadlarida qo'shimcha tahlillarni o'tkazishingiz mumkin.

Frontal izni aniqlash

Epyur tog' jinsining frontal izini aniqlash uchun topografik xarita va hudud uchun aniq balandlik profili kerak bo'ladi. Frontal izda to'g'ridan-to'g'ri old tomondan, ya'ni aniq nuqtai nazardan yoki burchakdan ko'rilganda oralig'ining qanday paydo bo'lganida ko'rinishi tasvirlangan.

Boshlang'ich va tugash nuqtalaridan foydalanib, siz oralig'ning yon bag'irlari va balandlik o'zgarishini hisoblashingiz mumkin, bu sizga masofadan yuqoriga ko'tarilish qanday o'zgarishi haqida tasavvur beradi. Bundan tashqari, siz oralig'ning aniq kesimini hosil qilishingiz mumkin, bu esa sizning old tomondan oralig'i topografiyasini to'liq tushunishga yordam beradi.

Profil izini aniqlash

Epyur tog' jinsining profil izi aniqlanishi uchun oralig'idagi o'ng burchakli fotosuratlarini to'plash va kuzatuvchining ko'rish chizig'i asosida uning xususiyatlari balandligini o'lchash kerak bo'ladi. Ushbu ko'rinish profil nuqtai nazari sifatida tanilgan.

Raqamli fotogrammetriya yoki qo'lda o'lchovlardan foydalanib, oralig'i balandligi, burchagi va egri chizig'ini aniq o'lchashlarni olish mumkin. Shuningdek, siz oralig'idagi profil izining

modellari va vizualizatsiyasini yaratishingiz mumkin, bu sizga oraliqning evolyutsiyasi, tarkibi va geologik tarixi haqida yaxshiroq tushunchaga ega bo'lishga yordam beradi.

Ba'zan, geometrik elementlar: nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik va hokazolarning o'zaro vaziyatlarini aniqlashda ularning ikkita proyeksiyasi kamlik qiladi. Yoki ba'zi murakkab jismning shaklini to'liq o'rganish uchun uning ikkita proyeksiyasi yetarli bo'lmaydi. Bunday hollarda uchinchi proyeksiya tekisligidan foydalanishga to'g'ri keladi. M a'lumki, har qanday narsa (jism) sirtlardan, sirtlar esa chiziqlardan iborat. Chiziqlar o'z navbatida nuqtalar to'plamidan tashkil topgan. Shu saba^j^ fazoviy jismning uch tekislikdagi ortogonal proyeksiyalarini Qrganishni geometriyaning boshlang'ich tushunchalari. nuqta, to ^< Fazoda o zaro p e φ e π ^ ^ u]ar bo'lgan uchta tekislik olamiz (ill. V l IV). Bularidan H — gorizontal, V — frontal va W — profit tekislik (11 -shakl, a). Bu tekj^j]^, . pr0yC).

Endi nuqtaning proyeksiyalariga asosan uning koordinatalarini aniqlashga to'xtalamiz. 11-shakl, a da berilgan A nuqtadan W tekislikkacha bo'lgan Aa" masofani ko'rsatuvchi son nuqtaning absissasi deyiladi va OX bilan belgilanadi. A dan V gacha bo'lgan A a' masofani ko'rsatuvchi son nuqtaning ordinatasi deb ataladi va OK bilan belgilanadi. A dan H gacha Aa masofani ko'rsatuvchi son nuqtaning applikatasi deyiladi va O Z bilan belgilanadi. Nuqtadan koordinata (proyeksiya) tekisliklarigacha bo'lgan masofalarni ko'rsatuvchi x, y, z sonlar nuqtaning koordinatalari deyiladi va quyidagi ko'rinishda yoziladi: A (x, y, z). Nuqtaning koordinatalari 8-shaklga asosan quyidagicha aniqlanadi: $x = A a' - a' a = a a = a O$; $Z y X' y \sim A a - a a - a' a = a O$; $J X i y' Z = A a = a' a = a' a = a O$. X V Z Chizmada masshtab m a'lum bo'lsa, x, y va z larning son qiymatlarini aniqlash mumkin. Demak, nuqtaning proyeksiyalari hamda masshtab m a'lum bo'lsa, uning koordinatalarini aniqlash mumkin va aksincha, nuqtaning koordinatalari berilgan bo'lsa uning proyeksiyalarini yasash mumkin.¹

Xulosa

Epyurda tog' chizig'ining gorizontal, frontal va profil izlarini aniqlash dala ma'lumotlarini yig'ish, xaritalash va tahlil qilishning kombinatsiyasini talab qiladi. Garchi bu qo'rqinchli vazifadek tuyulishi mumkin bo'lsa-da, geologlar, tadqiqotchilar va boshqa mutaxassislar uchun oraliqning topografiyasi, tarkibi va tarixini aniqlash juda muhimdir. Oraliqning gorizontal, frontal va profil izlarini to'g'ri xaritaga tushirish orqali biz mintaqaning geologik tarixini yanada chuqurroq tushunishimiz va uning saqlanishi va boshqarilishi to'g'risida yanada ma'lumotli qaror qabul qilishimiz mumkin.

References:

1. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
2. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 1.19 (2022): 14-17.
4. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4.11 (2022): 86-90.

¹ Toshkent «TURON-IQBOL» 2007

5. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." E Conference Zone. 2022.
6. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.2 (2023): 36-41.
7. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " Conference on Universal Science Research 2023". Vol. 1. No. 2. 2023.
8. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 945-949.
9. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
10. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
11. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).